

LIOFILIZACIÓN

Juan Sebastián Ramírez Navas

LIOFILIZACIÓN DE ALIMENTOS

Autor:

JUAN SEBASTIÁN RAMÍREZ NAVAS

UNIVERSIDAD DEL VALLE
CALI – COLOMBIA
2006

Para consultas o comentarios, ponerse en contacto con:

Juan Sebastián Ramírez Navas

e-mail: juansebastian_r@hotmail.com

Las opiniones expresadas no son necesariamente opiniones de ReCiTeIA, de sus órganos o de sus funcionarios.

Edición:
2006 © ReCiTeIA.
Cali – Valle – Colombia
e-mail: reciteia@live.com
url: <http://revistareciteia.es.tl/>

Tabla de Contenidos

LIOFILIZACIÓN	1
RESUMEN	1
1. INTRODUCCIÓN	1
2. GENERALIDADES	2
2.1. DEFINICIÓN DE LIOFILIZACIÓN	2
2.2. REVISIÓN HISTÓRICA	3
2.3. APLICACIONES	4
3. PROCESO DE LA LIOFILIZACIÓN	5
3.1. SIMBOLOGÍA	6
3.2. ETAPAS DE LA LIOFILIZACIÓN	8
3.2.1. Congelación	10
3.2.2. Secado Primario por sublimación del hielo	11
3.2.3. Secado Secundario	13
3.2.4. Almacenamiento del producto seco en condiciones controladas	14
3.3. LIOFILIZACIÓN ATMOSFÉRICA	14
3.4. MODELOS MATEMÁTICOS EN LA LIOFILIZACIÓN	15
3.4.1. Ecuaciones de diseño y modelos matemáticos de la liofilización	15
3.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LIOFILIZACIÓN	19
3.6. EVOLUCIÓN DEL PROCESO Y EQUIPOS	20
3.6.1. Partes Generales del equipo de Liofilización	21
3.6.2. Clases de equipos	22
3.6.3. Industrias de liofilización destacadas	23
4. ESTADO DEL ARTE	24
5. CONCLUSIONES	30
6. BIBLIOGRAFÍA	31
6.1. CITAS BIBLIOGRÁFICAS	31

LIOFILIZACIÓN

“Estado del Arte”

Ingeniero Químico Juan Sebastián Ramírez Navas¹
Universidad del Valle
Programa Doctoral en Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Alimentos.

RESUMEN

En el presente trabajo se realizó una revisión bibliográfica del tema de la liofilización. Se parte desde un recuento histórico y su relación con los alimentos. Se definió conceptos importantes relacionados con la liofilización y sus aplicaciones; se expuso los principios que rigen a la liofilización, la estructura general del equipo, las variables de proceso y la tecnología utilizada para liofilizar alimentos; y se presentó las investigaciones más importantes de los grupos de investigación.

El proceso de liofilización en alimentos se ha considerado como el mejor método de deshidratación que además de conservar las características organolépticas y nutritivas de los alimentos le otorga un valor agregado aproximado del 1200%.

DESCRIPTORES: Liofilización / Historia de la liofilización / Modelos matemáticos de la liofilización / Equipos para liofilizar / Grupos y trabajos de investigación

1. INTRODUCCIÓN

La liofilización es un proceso de conservación mediante sublimación utilizado con el fin de reducir las pérdidas de los componentes volátiles o termo-sensibles. Es el más noble proceso de conservación de productos biológico conocido, porque aúna los dos métodos más fiables de conservación, la congelación y la deshidratación. Sin conservantes o productos químicos, es el proceso más adecuado para preservar células, enzimas, vacunas, virus, levaduras, sueros, derivados sanguíneos, algas, así como frutas, vegetales, carnes, peces y alimentos en general. En este proceso de secado los productos obtenidos no se ven alterados en sus propiedades y se rehidratan fácilmente. (J. de D. Alvarado 1979; Krokida 1998; J. de D. Alvarado 1996; J. S. Ramírez y J. Cañizares 2003).

Un proceso rudimentario de liofilización fue inventado por los incas para la fabricación del chuño (papa liofilizada) y charqui (carne de llama), 200 años a. C y aprovechado posteriormente por los vikingos para la conservación del pescado arenque. A mitad del

¹ Juansebastian_r@hotmail.com

siglo XIX reaparece en escena este procedimiento por la necesidad de conservación de tejidos animales y vegetales debido a los trabajos de Pasteur y otros científicos. En 1943 el profesor Alexander Fleming le atribuyó formalmente el nombre de liofilización a éste proceso.

Durante el Segunda Guerra Mundial la liofilización se desarrolló comercialmente al ser utilizada para conservar plasma sanguíneo trabajo realizado por Greaves, Henaff y Flosdorf, y para la preparación de los primeros antibióticos de penicilina por Chain. (L. Rey 1975) Desde los años 70's más de 400 diferentes alimentos se liofilizan y comercializan.

La liofilización no altera la estructura físico-química del material, pero permite su conservación indefinida sin cadena de frío, con menos del 15% de humedad y alta estabilidad microbiológica (J. de D. Alvarado 1996). A diferencia de lo que ocurre en el secado por calor, con la liofilización en alimento el encogimiento es mínimo, el aspecto, la textura, el sabor y el aroma no se pierden, se intensifican y se mantienen las características nutricionales (Charm 1981; Yanovsky 2003). Es ideal para conservar productos alimenticios, farmacéuticos y biológicos, que no deben calentarse ni siquiera a temperaturas moderadas. (C. J. Geankoplis 1999)

Si para un investigador liofilizar es extraer más del 95 por ciento de agua, para un comerciante significa: llevar diez veces más mercancía, pero sin unidad frigorífica; stocks de frutas y hortalizas sin gastos de conservación, y valor agregado local, aproximadamente del 1200% más.

R. I. N. Greaves (1954) manifestó claramente que “aunque el péndulo oscila a favor de la liofilización, ha surgido un cierto misticismo alrededor de esta técnica”. El misticismo proviene de la falta de conocimiento básico o entendimiento fundamental de los principios relacionados a la liofilización. (citado por: T. A. Jennings 1993)

La finalidad de éste trabajo es realizar una revisión bibliográfica del tema de la liofilización a nivel nacional e internacional, comenzando con un recuento histórico del tema y su relación con los alimentos, definiendo conceptos importantes relacionados con la liofilización, estudiando los principios que la rigen, la estructura general del equipo, las variables de proceso de la liofilización y la tecnología utilizada actualmente para liofilizar alimentos y los grupos de investigación con sus investigaciones más importantes.

2. GENERALIDADES

2.1. DEFINICIÓN DE LIOFILIZACIÓN

T.A. Jennings (1993) define a la liofilización como un proceso de estabilización en el cual el material primero se congela y se concentra el solvente, comúnmente el agua, reduciéndolo mediante sublimación y desorción, a niveles que no sostendrán más el crecimiento biológico o las reacciones químicas. Consta de tres fases: sobrecongelación, desecación primaria y desecación secundaria.

Los investigadores de INVAP² en el proyecto LIAL (2001) definen a la liofilización como una forma de desecado en frío, que sirve para conservar sin daño a los materiales biológicos. El producto se conserva con muy bajo peso y a temperatura ambiente, manteniendo estables todas sus propiedades al rehidratarse.

J. de D. Alvarado (1996) estableció que cuando se deshidrata y utiliza congelación y vacío, el proceso se denomina liofilización; cuando se trabaja en congelación sin uso de vacío, se denomina liofilización atmosférica. (citado por: J. S. Ramírez y J. Cañizares 2003)

C. E. Orrego A (2003) definió a la Liofilización como un proceso de secado mediante sublimación que se ha desarrollado con el fin de reducir las pérdidas de los compuestos responsables del sabor y el aroma en los alimentos, los cuales se afectan en gran medida durante los procesos convencionales de secado.

2.2. REVISIÓN HISTÓRICA

El frío es utilizado desde tiempos inmemoriales para la conservación de alimentos J. de D. Alvarado (1996). Proceso empleado por primera vez por incas y posteriormente por los vikingos, con el fin de obtener comida hipercalórica, ultraliviana e imputrescible para sus tropas militares.

La tecnología de liofilización tiene sus raíces en la refrigeración. También podría llamarse crío-desecación en razón de su fase inicial de congelación. El termino desecación se refiere a la deshidratación del producto y crío significa "frío" en griego. La crío-desecación fue o desarrollada en 1904 por físicos franceses. (E. W. Flosdorf And S. Mudd, 1935; E. W. Flosdorf And A. C. Kimball, 1939; Yanovsky, 2003; V. Fournier, 2006).

Una referencia histórica más cercana a nuestros tiempos fueron los primeros trabajos de Louis Pasteur y otros investigadores durante la segunda mitad del siglo XIX, intentando realizar estudios metódicos de la naturaleza de material virulento, observaron la necesidad de innovar las técnicas de secado con el fin de preservarlo sin destruirlo. También resultó claro que se necesitaban medios para hacer más lentas las reacciones químicas de modo que pudieran ser estudiadas durante un período de tiempo o empleadas posteriormente bajo ciertas condiciones controladas. La conservación de bacterias, virus u otros microorganismos fueron su primera aplicación (E. W. Flosdorf And A. Kimball 1939; T.A. Jennings 1993)

Los trabajos de secado a bajas temperatura realizados antes de 1905 no incluían el uso de vacío, ya que las bombas de vacío mecánicas no estaban disponibles en aquella época, fueron Benedict y Manning (1905) quienes la introdujeron en el proceso de liofilización.

² Grupo de investigación que pertenece a la empresa Nutripac SA, y su ingeniería, por ahora única en el planeta, desarrollada por la firma nuclear y espacial Invap SE de Río Negro gracias a créditos del Fondo Nacional de Tecnología (Fontar) y avales de la provincia de Chubut en Argentina.

A finales de la década de 1930 resultó significativa la producción a gran escala de productos liofilizados. A través de toda la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, la fabricación de plasma de sangre seco, fue quizás el primer uso real de la tecnología de liofilización como un proceso productivo comercial. Otro producto liofilizado a gran escala fue la penicilina. E. W. Flosdorf y S. Mudd (1935 – 1940) revolucionaron la liofilización publicando diversos artículos sobre aspectos del proceso de liofilización y sus mejoras basados en la liofilización de éstos productos. (citados por: L. Rey 1975; T. A. Jennings 1993).

Aunque E. W. Flosdorf y S. Mudd (1935) introdujeron el termino liofilizar no fue sino hasta 1943 que el profesor Alexander Fleming propuso formalmente el término liofilización, que proviene de los términos “luen” o “solvente” y “phileo” o “amigo”, en griego. (E. W. Flosdorf And S. Mudd, 1935; E. W. Flosdorf And A. C. Kimball, 1939; V. Fournier, 2006)

En 1958 se aplicó al sector alimentario y por ser una técnica costosa se enfocó a pocos alimentos, como la leche, las sopas, los huevos, la levadura, los zumos de frutas y el café.

La única compañía en Latinoamérica que desarrolla esta tecnología es Liotécnica Ltda. en San Pablo, que construyó sus propios liofilizadores a partir de 1970, siendo a la fecha la única que liofiliza alimentos (fig. 1) diversos desde México a la Antártida, con una capacidad de producción de más de doce millones de raciones diarias de alimentos dirigidos en su mayoría al mercado institucional de Brasil, y cuya representación en la Argentina estuvo a cargo de Nutripac S.A. (fig. 2) Recién veinticinco años después del trabajo del Dr. Cuper, el Dr. Jorge Yanovsky, Presidente de Polychaco SAIC, aplicando sus conocimientos en biotecnología y en la liofilización de productos farmacéuticos, retomó el desarrollo estratégico de la liofilización de alimentos en la Argentina. (Campos M.S., et al. 2000)

Figura 1. Alimentos Deshidratados

Figura 2. Nutripac S.A.

2.3. APLICACIONES

Por regla general, la liofilización da lugar a productos alimenticios de más alta calidad que con cualquier método de secado. El factor principal es la rigidez estructural que se preserva en la sustancia congelada cuando se verifica la sublimación. Esto evita el colapso de la estructura porosa después del secado. Al añadir agua posteriormente, el

producto rehidratado retiene la mayor parte de su estructura original. La liofilización de materiales biológicos y alimenticios también tiene la ventaja de que conserva su sabor o aroma. Las temperaturas bajas que se emplean reducen al mínimo las reacciones de degradación que casi siempre ocurren en los procesos comunes de secado. Sin embargo, el secado por congelación es una forma de deshidratación de alimentos bastante costosa, debido a la velocidad lenta de secado y a la necesidad de usar vacío. (C. J. Geankoplis 1999)

La primera aplicación de la liofilización reportada por R. Altman (1890), quien utilizó un sistema similar a la liofilización, fue la preservación de tejidos animales. B. W. Hammer (1911), comprobó la posibilidad de preservar bacterias utilizando el método de Shackell. L. A. Roger (1914), reportó el uso del proceso de liofilización para preparar grandes cantidades de ácido láctico; y en 1958 se aplicó al sector alimentario enfocándose solamente a unos pocos alimentos, como la leche, las sopas, los huevos, la levadura, los zumos de frutas o el café. Oscar Cuper (1965), aplicó la liofilización a diferentes alimentos, (carnes, frutos de mar, hortalizas, infusiones). J. Alvarado (1979), aplicó los principios de liofilización atmosférica (sin vacío), a diferentes variedades de papa.

La mayor aplicación de la liofilización está en el campo farmacéutico (comprimidos, tejidos, plasma, sueros y otros productos biológicos), en la industria química para preparar catalizadores, seguida del secado de materiales orgánicos como madera, flores, preservación de animales (taxidermia), preservación de documentos y libros antiguos y finalmente está el campo de los alimentos, siendo una de las empresas más importantes Nutripac S.A. con sus plantas en Brasil, Argentina y México.

Los alimentos liofilizados han tenido un gran auge en proyectos multinacionales con el fin de preparar productos para astronautas, montañistas y comandos militares, pero en la actualidad el mercado se está ampliando al comensal común, gracias a las firmas alimentarias que descubrieron los liofilizados por su sabor intenso, su consistencia crocante y su carácter novedoso.

3. PROCESO DE LA LIOFILIZACIÓN

T. A. Jennings (1993) reportó que el primer paso del proceso de liofilización debe ser el establecimiento de una formulación o un producto reproducible, es decir, en la cual exista un control cuidadoso sobre la composición química y las concentraciones de los constituyentes activos e inactivos. Considerando los medios a través de los cuales las propiedades físicas, ópticas y eléctricas pueden ser usadas para determinar si la naturaleza de la formulación cae dentro de límites predeterminados. El punto clave en la preparación de un producto a liofilizar es la reproducibilidad. Un producto liofilizado reproducible debe comenzar con una formulación reproducible o una composición conocida.

El conocimiento de la formulación o composición del producto a liofilizar es el paso más importante del proceso. La naturaleza, tiempo y gasto del proceso de liofilización son directamente dependientes de la naturaleza química y física del producto, su impacto sobre el proceso de secado y sobre la naturaleza del producto final no es frecuentemente

bien entendido. La disminución del costo de la liofilización es un paso inmediato que se logrará mediante una reducción de la temperatura en la operación. Para atender este objetivo, la comprensión a profundidad de la transferencia simultánea de calor y masa del proceso es probablemente una condición sin igual (T.A. Jennings 1993; S. Khalloufi, J. L. Robert y C. Ratti 2004).

T. A. Jennings (1993) indica que existen conocimientos previos de vital importancia:

- En lo relacionado a la composición o formulación del producto es conveniente conocer el o los ingredientes activos y los constituyentes del producto, con la finalidad de analizar sus límites de concentración y propiedades tales como color, conductividad, índice de refracción, turbidez, etc., que al liofilizar podrían cambiar.
- También es muy importante el agua contenida en el producto a liofilizar, por la formación de los cristales de hielo durante la congelación, el súper-enfriamiento, el grado de cristalización y la conductividad del hielo.
- En lo referente a los cambios de fase se debe determinar que tan homogéneo o heterogéneo son sus componentes y cuales son las variables de estado intensivas.
- Otros conceptos que deben manejarse adicionalmente son el análisis térmico, análisis térmico diferencial (ATD) Y análisis electrotérmico.

Con éstos se puede comenzar el proceso de estudio y profundización de conocimientos a cerca de la liofilización con mayor éxito. Además en lo relacionado al proceso es importante definir:

- El tipo de congelación empleado
- La tecnología de vacío aplicada.
- Las características del equipo, así como sus limitaciones, y
- Las características texturales y otras propiedades del producto a obtener.

3.1. SIMBOLOGÍA

Tabla 1. Nomenclatura	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
a_2	Difusividad térmica de la zona 2 (m^2/s)
A	Área de la sección transversal del cristal de hielo
A	Área expuesta al secado, m^2 (Ec 21)
B	Constante (0.81)
C_1^0 y C_2^0	Constantes numéricas a $T = T_0$ (adimensional y $^{\circ}C$, respectivamente)
C_p^{ice} y C_p^{liq}	Son las capacidades caloríficas del hielo y el agua líquida superfría, respectivamente
d_p	Tamaño del cristal de hielo (m)
$d(?H_0)/dt$	Velocidad de calor liberado por la formación de hielo
dn/dt	Velocidad/unidad de área a la cual las moléculas de gas se desadsorben desde una superficie dada
\bar{D}	Difusividad de vapor de agua en aire, m^2/s
D'	Difusividad promedio efectiva en la capa seca en m^2/s
Da	Coefficiente de difusión másica del soluto

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
g	Constante gravitacional
G(t)	Flujo de vapor
h	Coefficiente de transferencia de calor (W/m ² k)
h(t)	Altura alcanzada por el líquido
h _f	Coefficiente total de transporte de calor, W/(m ² *°C)
H _w	Humedad de saturación del aire a temperatura de superficie, (g H ₂ O/g ss)
H _a	Humedad del aire, (g H ₂ O/g ss)
?H	Entalpía (J/kg)
?H _o	Energía liberada durante la formación de la capa de hielo
?H _f	Calor de fusión del hielo (79.7 cal/g)
?H _s	Calor específico de una sustancia (0.45 calorías/°c).
?H _v	Calor de vaporización del agua a 273.2 K y está dado como 595.4 cal/g
?H _d	Energía de desorción
?H _s /M _A	Es el calor de sublimación en J/kg H ₂ O.
k	Conductividad térmica del sólido seco en W/m·K (Ec 1)
k	Constante de la velocidad de congelación del frente (m ² /s) (Ec 7)
k _q	Coefficiente externo de transferencia de masa en kg·mol/s·m ² ·atm
k''	Función pre-exponencial
k _m	Coefficiente de transporte de masa (k _D), kg/(m ² ·s)
kd	Conductividad térmica de la capa seca (W/mK)
k _D	Coefficiente de transporte de masa (k _m), kg/(m ² ·s)
K _p	Permeabilidad del vapor de agua en la zona seca, K _p =KM _w /RT
?L = (L ₂ - L ₁)	Espesor de la capa seca en m
m	Masa de hielo expresada en gramos
M	Peso molecular de la sustancia en gramos
M'	Peso molecular, kg/mol
M ₁	Contenido de humedad inicial
M ₂	Contenido de humedad final en la capa seca
M _w	Peso molecular del agua
M _{Plank}	Dimensiones características de la ecuación de Plank
N _A	Flujo específico del vapor de agua en kg mol/s m ²
N	Constante en la ecuación de Plank
N _H	Número adimensional
p _{sw}	Presión parcial del vapor de agua en la superficie en atm
p _{ew}	Presión parcial del vapor de agua en la fase total externa del gas en atm
p _{fw}	Presión parcial del vapor de agua en equilibrio con el plano congelado de sublimación en atm
P _A	Presión en el ambiente de la cámara
P _o	Presión de vapor del agua en la superficie exterior de la muestra
P _s	Presión del vapor de agua en la superficie de sublimación
P _v	Presión de vapor de equilibrio en la superficie del hielo (en mtorr).
q	Flujo específico de calor en W (J/s)
r	Radio del poro
R	Constante universal de los gases
RG	Constante de los gases
s	Posición inicial del frente de congelación
t	Tiempo
t _d	Tiempo de secado (s)
t _C	Tiempo de congelación (s)
T	Temperatura (°c, K)

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
T	Temperatura promedio en la capa seca (Ec 2)
T_{sup}	Temperatura de la superficie en grados Kelvin
T_{mcs}	Temperatura media de la capa seca
T_0	Temperatura de referencia ($^{\circ}C$, K)
T_e	Temperatura externa del gas en $^{\circ}C$
T_s	Temperatura de la superficie del sólido seco en $^{\circ}C$
T_f	Temperatura del plano de sublimación o capa congelada en $^{\circ}C$
Tl	Temperatura de congelación $^{\circ}C$
Tll	Temperatura inicial $^{\circ}C$
Tm	Temperatura inicial de congelación $^{\circ}C$
Ta	Temperatura ambiental $^{\circ}C$
TA	Temperatura absoluta media, K
$(T_a - T_w)$	Diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura de superficie en el frente de secado, ($0.5^{\circ}C$), $^{\circ}C$
x	Humedad, g (Ec 21)
x	Espesor del alimento
Z	Distancia entre el borde de la placa y el frente de sublimación
Griegos	
?	Es la tensión superficial
$? = ?2/?1$	Radio de congelación y descongelación
?	Viscosidad del fluido
?	Ángulo de contacto del líquido
$?_s$	Temperatura superficial ($^{\circ}C$)
$?_i$	Temperatura del frente de sublimación ($^{\circ}C$)
?	Calor latente de sublimación, J/kg
$?_{ff}$	Conductividad térmica del alimento congelado (W/mk)
$?_s$	Calor latente de sublimación (J/kg)
$?_{ice}$	Densidad del hielo
?	Densidad del líquido (kg/m^3)
?	Densidad de la muestra congelada (kg/m^3)
?	Densidad del alimento seco (kg/m^3)
t_0	Tiempo de relajación del proceso a $T=T_0$ (h)
t	Tiempo de relajación del proceso (h)
d	Distancia de difusión, m

3.2. ETAPAS DE LA LIOFILIZACIÓN

La liofilización involucra varias etapas (Fig. 3):

- Congelación (y acondicionamiento en algunos casos) a bajas temperaturas
- Secado por sublimación del hielo (o del solvente congelado) del producto congelado, generalmente a muy baja presión (Fig. 4), generalmente se estudia en dos etapas, a saber: etapa primaria de y secundaria de secado.
- Almacenamiento del producto seco en condiciones controladas.

En la liofilización el material original está construido por un núcleo central de material congelado. A medida que el hielo se sublima, el plano de sublimación, que se inicia en la superficie exterior, penetra al interior dejando atrás una corteza porosa de material ya

seco. El calor para el calor latente de sublimación del hielo, equivalente a 2838 kJ/kg (1220 btu/lbf), procede por conducción a través de la corteza de material seco. En algunos casos, también se conduce a través de la capa congelada desde la parte posterior. El vapor de agua que se forma se transfiere a través de la capa de material seco. El agua congelada se sublima a menos 0°C y a una presión de 627 Pa o menos. Por consiguiente, las transferencias de calor y de masa se verifican simultáneamente. (M. R. Okos, et al 1992; C. J. Geankoplis 1999; P. Fellows 2000)

Durante este proceso hay absorción de calor y hay que evitar que la mezcla supere la temperatura eutéctica, a fin de que durante todo el proceso permanezca en estado sólido. Procediendo de este modo los productos orgánicos termolábiles conservan sus propiedades indefinidamente y recuperan su forma y estado primitivo al hidratarlos. En los estudios biológicos la liofilización supone el poder conservar indefinidamente cepas de bacterias y virus sin necesidad de resiembras, etc.

Figura 3. Pasos del proceso de liofilización

Figura 4. Diagrama de fases del agua y sistemas de secado

En el secado mediante la liofilización se distinguen tres fases o etapas que se esquematizan en la figura 4 (C. E. Orrego A 2003). Cuando en el proceso de liofilización comienza el calentamiento empieza a formarse un frente de sublimación o interfase entre la capa seca y la capa congelada de la muestra el cual avanza progresivamente, y, para un determinado instante, a una temperatura de interfase le corresponde una determinada Presión de saturación. La transferencia de masa ocurre por la migración de vapores a través de la capa seca de la muestra bajo la acción de una diferencia de presión, esta transferencia es alta cuando la diferencia de presión es grande

Generalmente, al liofilizar adecuadamente un material se puede almacenar por períodos muy largos con reducciones muy bajas de sus características organolépticas, físicas, químicas y biológicas.

En la figura 5 se ilustra el proceso de liofilización de un material. El calor transferido desde la fase gaseosa por conducción, convección o radiación, llega a la superficie seca y se transfiere por conducción hasta la capa congelada. En algunos casos, el calor también pasa a través del material congelado para llegar al plano de sublimación. El tiempo total de secado debe ser lo suficientemente largo como para que el contenido final de humedad sea inferior al 5% en peso, y evitar así la degradación del producto final durante su almacenamiento. Las temperaturas máximas que se alcanzan en alimentos secos y

productos congelados deben ser bastante bajas para mantener la degradación a un mínimo. (C. J. Geankoplis 1999)

El proceso más común de liofilización se basa en que los gases que rodean al material suministran a la superficie del sólido el calor de sublimación necesario. Después, el calor se transfiere por conducción a través del material seco hasta la superficie congelada. En la figura 6 se muestra el modelo simplificado de Sandall y colaboradores (H. H. Steinour 1944; C. J. Geankoplis 1999).

En la figura 6 el flujo específico de calor a la superficie del material se verifica por convección, y una vez en el sólido seco, por conducción hasta la superficie de sublimación. El flujo de calor a la superficie es igual al que pasa por el sólido seco, suponiendo un estado pseudo estacionario. Los perfiles de temperatura y humedad en el interior del alimento durante la liofilización dependen de las velocidades de transferencia de masa y calor. El calor se transfiere a través del frente de sublimación o línea frontera entre las fases congelada y seca del producto. Dependiendo de la fuente de calor la transferencia podrá ser a través de la capa congelada, la capa seca o ambas. (M. R. Okos, et al 1992; C. J. Geankoplis 1999; P. Fellows 2000; C. E. Orrego A 2003)

Figura 5. Transferencia de calor y de masa en el secado por congelación

Figura 6. Modelo para el frente de hielo en retroceso en el secado por congelación

3.2.1. Congelación

C. E. Orrego A (2003), indica que cada producto debe congelarse de una manera tal que garantice que sufrirá pocas alteraciones en el proceso posterior de sublimación. Se debe conocer con precisión:

- La temperatura en la que ocurre la máxima solidificación
- La velocidad óptima de enfriamiento
- La temperatura mínima de fusión incipiente

Se busca que el producto ya congelado tenga una estructura sólida sin intersticios en los que haya líquido concentrado para propiciar que todo el secado ocurra por sublimación. En los alimentos se pueden obtener distintas mezclas de estructuras luego de la congelación que incluyen cristales de hielo, eutécticos, mezclas de eutécticos y zonas vítreas amorfas. Estas últimas son propiciadas por la presencia de azúcares, alcoholes, cetonas, aldehídos y ácidos, así mismo como por las altas concentraciones de sólidos en el producto inicial. (C. E. Orrego A 2003)

Debido a que el agua en ese estado vítreo está aún en forma líquida, la presión de vapor del agua en el vidrio, según la Ley de Raoult, tenderá a ser menor que la del hielo a la misma temperatura. Como resultado de la baja velocidad de evaporación del agua, el sistema vítreo puede fundirse cuando la temperatura aumenta, es decir, la movilidad del agua será mayor que cero, sin implicar ninguna cantidad significativa de calor de fusión. (B. Luyet, 1960 y L. Rey, 1977). Aunque lo antes señalado sugiere que las soluciones de azúcar forman sistemas vítreos, aún es más importante darse cuenta que la región intersticial en casi todas las formulaciones de múltiples componentes es vítrea por naturaleza. (T. A. Jennings, 1993)

La congelación de un producto puede tener efectos dañinos debido a la concentración de las sales o azúcares en la región intersticial de la matriz. Si el crecimiento del hielo en la formulación es relativamente lento, entonces el ingrediente activo, por ejemplo proteínas, en el fluido intersticial está expuesto por largos períodos a una solución electrolítica concentrada, bajo esas condiciones, las proteínas se desnaturaliza o se vuelve inservibles para el uso final pretendido. En las células, la formación de una solución de sal concentrada, causará un incremento de la presión osmótica, el exceso del agua que ingresa a la célula destruye la membrana. La reducción del tiempo de exposición a una solución electrolítica concentrada se logra mediante una congelación rápida del producto. Así, el método de congelación es un elemento importante en la liofilización de algunos productos. (D. Griff y W. Rightsel, 1964; T. A. Jennings, 1993; V. Pujol et al; 1996)

3.2.1.1. Porosidad del producto

La difusión de vapor aumenta con la porosidad, razón por la cual la lenta velocidad de congelación del producto provoca rápida velocidad de secado ya que los cristales formados son voluminosos y se transforman en poros después de la sublimación. Los cristales formados durante la congelación son más pequeños en cuanto mayor es el extracto seco inicial. Por lo tanto, la velocidad de liofilización disminuye cuando aumenta el extracto seco del producto (Mafart 1994; L. V. Coral A., M. A. Mora G. y K. B. Muñoz G. 2005)

3.2.1.2. Mecanismo de transferencia de calor durante el equilibrio de la congelación.

El flujo de calor (q) a través de una sustancia sólida se ilustra en la Figura 3. El flujo de calor (q) puede ser obtenido mediante la ecuación (1)

$$q = h(T_e - T_s) = \frac{k}{\Delta L}(T_s - T_f) \quad \text{Ec (1)}$$

3.2.2. Secado Primario por sublimación del hielo

El proceso de secado como tal puede ocurrir o no a bajas presiones pero en tales condiciones es mucho más eficiente el proceso difusivo. El paso de hielo a vapor requiere gran cantidad de energía que suministrada en alto vacío pues la interfase de secado se mueve hacia el interior de la muestra y el calor tiene que atravesar capas congeladas (sistemas liofilizados en bandeja, sin granular) o secas (en granulados), generándose un

considerable riesgo de fusión del material intersticial o quemar la superficie del producto que ya está seco. (C. E. Orrego A 2003)

Sublimación es la condensación directa de vapor a sólido. Un proceso de sublimación significa un procedimiento mediante el cual una sustancia sufre una transición de éstas o una combinación de ellas. El proceso de sublimación es mucho más eficiente a presiones mínimas debido a que el agua se extrae por un impulso originado por el gradiente de presión total (J. de D. Alvarado 1996; R. Perry 1997)

La sublimación se utiliza para materiales que no se pueden purificar con facilidad mediante las operaciones unitarias mejor conocidas. Se ha observado un interés creciente por la separación de mezclas de componentes volátiles mediante métodos de sublimación (Gillot y Goldberger, 1969). Mafart (1994) reportó que esta primera etapa generalmente dura de 10 a 15 minutos. (L. V. Coral A., M. A. Mora G. y K. B. Muñoz G. 2005)

Figura 7. Etapas del proceso de liofilización

Las tres fases que se distinguen en la figura 7 son (C. E. Orrego A 2003):

Fase 1: Llamada etapa conductiva. Inicialmente, por el calentamiento de la muestra, la velocidad de sublimación crece rápidamente hasta llegar a un máximo. El tiempo para agotar esta fase es relativamente corto; en ella se lleva a cabo la mayor parte de remoción de agua del producto (entre un 75-90 %), siendo el mecanismo preponderante la transferencia de calor por conducción.

Fase 2: Primera etapa difusiva. Muestra un descenso importante de la velocidad de sublimación debido a la formación de una capa porosa de material seco que opone resistencia creciente al flujo de calor y al vapor a medida que procede el secado.

Fase 3: Segunda etapa difusiva. La velocidad de sublimación continúa decreciendo de forma que se aproxima a cero. Esto debido a que el calor necesario para retirar el agua ligada es más alto que el calor de sublimación. Puesto que la difusividad de los aromas disminuye sensiblemente cuando la humedad es pequeña es posible en esta etapa incrementar la temperatura de la calefacción y del producto hasta valores del orden de 50°C, dependiendo del material que se trate.

Como en todo proceso de secado, coexisten los fenómenos de transferencia de masa y calor, la curva de transferencia de calor en función del tiempo se obtiene multiplicando la cantidad de agua sublimada por su correspondiente calor de sublimación o desorción.

En la transferencia de calor y masa se combinan la acción de la temperatura y los gradientes de presión como fuerzas impulsoras, que deben vencer las resistencias puestas por el espesor de la muestra y sus características físicas. El espesor es importante: mientras este es más delgado hay menor resistencia para que el flujo de calor y masa pase a través de la muestra.

3.2.2.1. Mecanismo de transferencia de calor y masa durante la sublimación.

La transferencia de calor se hace por conducción - convección gaseosa y radiación (o una combinación de ambos mecanismos) siendo esta última la preponderante cuando se opera a muy baja presión. (C. E. Orrego A 2003)

El flujo específico de masa del vapor de agua que proviene del plano de sublimación se obtiene mediante la ecuación (2):

$$N_A = \frac{D'}{RT\Delta L} (p_{fw} - p_{sw}) = k_g (p_{sw} - p_{ew}) \quad \text{Ec (2)}$$

Los coeficientes h y k_g están determinados por las velocidades del gas y las características del secador y, por tanto, son constantes. Las condiciones externas de operación dictan los valores de T_e y p_{ew} . La naturaleza del material procesado determina los valores de k y D' .

A medida que aumenta T_e y, por tanto, T_s , con objeto de incrementar la velocidad de secado, se pueden alcanzar dos límites. Primero, la temperatura de la superficie exterior T_s , no puede llegar a valores muy altos, debido a la posibilidad de deterioro térmico. En segundo lugar, la temperatura T_f se debe mantener bastante por debajo del punto de fusión. Cuando k/L es pequeño en comparación con k_g y $D'/RT \cdot L$, al aumentar el valor de T_s , el primer límite es la temperatura de la superficie externa. Para incrementar la velocidad de secado, es necesario aumentar k . Por consiguiente, se considera que el proceso está controlado por la transferencia de calor. La mayor parte de los procesos de liofilización que se usan en la práctica están controlados por la transferencia de calor (G. J. Kynch 1952; C. J. Geankoplis, 1999)

3.2.3. Secado Secundario

La humedad remanente en el producto después del proceso de secado primario se absorbe por el material o se adsorbe por la superficie del mismo (T. A. Jennings, 1993).

3.2.3.1. Mecanismo de remoción de agua en el secado secundario.

La velocidad de desorción de un gas desde una superficie puede ser expresada como:

$$\frac{dn}{dt} = k \cdot \exp\left(\frac{-\Delta H_d}{RT}\right) \quad \text{Ec (3)}$$

De la Ec (3) muestra que la velocidad de desorción se incrementará exponencialmente con la temperatura cuando ΔH_d no varía significativamente con ésta. La velocidad de desorción es también muy dependiente de la energía de desorción, o sea, a medida que la energía aumenta, la velocidad de desorción disminuye exponencialmente (T. A. Jennings, 1993).

3.2.4. Almacenamiento del producto seco en condiciones controladas

Los productos liofilizados y adecuadamente empacados, pueden ser guardados por largos periodos de tiempo ya que en buena medida retienen las propiedades físicas, químicas, biológicas y organolépticas de sus estados frescos. La liofilización, reduce las pérdidas de calidad debidas a deterioro por reacciones químicas, causado por degradación enzimática y no enzimática. Sin embargo, la oxidación de lípidos, inducida por los bajos niveles de humedad a los que lleva el producto durante el secado, es un problema a considerar para los productos liofilizados. Las reacciones de oxidación de lípidos se controlan, empacando los productos liofilizados en recipientes impermeables al oxígeno. La degradación no enzimática es evitada por la rápida transición de alto a bajo contenido de humedad. El uso de rangos bajos de temperatura también evita la desnaturalización de proteínas en los productos liofilizados. (C. E. Orrego A 2003)

3.3. LIOFILIZACIÓN ATMOSFÉRICA

Meryman (1959) demostró la posibilidad de secar productos congelados sin necesidad de vacío. Estableció que el gradiente de presiones de vapor es el que facilita el paso del agua entre el frente de secado y la zona seca. El proceso corresponde a la liofilización atmosférica.

Lewin y Mateles (1962) obtuvieron resultados satisfactorios, en pruebas preliminares de liofilización sobre zanahorias, guisantes (arvejas) y carne de pollo.

Sinnamon y colaboradores (1968), trabajaron con manzanas, reportaron de lo extenso del proceso de secado, si se desea obtener humedades inferiores al 15%.

Heldman y Hohner (1974), en base a pruebas experimentales de liofilización atmosférica y al desarrollo de un modelo matemático, concluyeron que el principal limitante económico se debe a su baja velocidad de secado, controlada por la difusión molecular de vapor de agua en la estructura seca del producto.

Schmidt y colaboradores (1977), liofilizaron zanahorias en cubos, observaron una disminución del tamaño y desarrollaron un modelo matemático para calcular las curvas de secado.

Heldman (1977) mostró que el mayor potencial para hacer practicable el secado por liofilización atmosférica es la aproximación a lechos fluidizados intentada por Maléela y colaboradores (1970).

Charm (1981) manifiesta que las bases que gobiernan la liofilización atmosférica son similares a las del secado convencional por aire. (citado por: J. de D. Alvarado 1996)

J. S. Ramírez y J. Cañizares (2003) liofilizaron dos variedades de papa concluyendo que de las características de la matriz sólida dependía del tiempo de secado.

Alvarado (1979); (citado por: J. de D. Alvarado 1996; J. S. Ramírez y J. Cañizares 2003) concluyó que la liofilización atmosférica está controlada principalmente por el mecanismo de transferencia de masa desde la superficie del producto hacia el aire. (trabajo realizado a la papa característica de Guatemala).

3.4. MODELOS MATEMÁTICOS EN LA LIOFILIZACIÓN

M. Pardo B. (2002) reporta que:

- Los modelos clásicos se han enfocado sobre la cinética de sublimación
- Existen algunos modelos de cinética de desorción de agua no congelada
- Se conocen modelos de cinética de congelación y de cristalización.
- Existen teorías que explican de manera cualitativa la retención de volátiles.
- Faltan modelos que cuantifiquen la retención de aromas.
- Se requieren modelos integrador que vincule la formación de cristales con las velocidades de remoción de agua y de volátiles.

3.4.1. Ecuaciones de diseño y modelos matemáticos de la liofilización

A continuación se presenta las ecuaciones de diseño y los modelos matemáticos que rigen la liofilización

El flujo de calor (q) puede ser expresado como (C. J. Geankoplis 1983; M. R. Okos, et al 1992; C. J. Geankoplis 1999) mediante la ecuación (4).

$$q = h(T_e - T_s) = \frac{k}{\Delta L} (T_s - T_f) \quad \text{Ec (4)}$$

Sandall y colaboradores han ensayado el modelo en comparación con datos reales de secado por congelación (H. H. Steinour 1944). El modelo logra predecir satisfactoriamente los tiempos de secado para la eliminación del 65 a 90% del agua total inicial (H. H. Steinour 1944, G. J. Kynch 1952). La temperatura T_f de la interfase de sublimación permanece casi constante. Sin embargo, durante la eliminación del restante 10 a 3.5% de agua restante la velocidad de secado disminuyó notablemente y el tiempo real fue bastante mayor al que se predijo teóricamente para este periodo. (C. J. Geankoplis, 1999)

Se ha determinado que la conductividad térmica efectiva k del material seco varía de manera apreciable con la presión total y con el tipo de gas presente. Además, el tipo de material afecta al valor de k (H. H. Steinour 1944, G. J. Kynch 1952). La difusividad efectiva D' del material seco está en función de la estructura del material, de la difusividad de Knudsen y de la difusividad molecular (G. J. Kynch 1952; C. J. Geankoplis, 1999)

La transferencia de calor a través del hielo será dependiente del grosor que tiene el mismo, mientras que la transferencia a través de la interfase hielo-líquido será inversamente dependiente de la capa (líquida). M. Jacob (1949) señaló que el perfil de temperatura a través de la interfase hielo-líquido no es lineal. La nueva capa de hielo puede ser obtenida a partir de la ecuación 5. (T. A. Jennings, 1993):

$$\lambda = \frac{\Delta H_o}{\rho_{ice} A \Delta H_f} \quad \text{Ec (5)}$$

La velocidad de formación de hielo puede ser expresada por la ecuación (6). (T. A. Jennings, 1993):

$$\frac{d\lambda}{dt} = \frac{1}{\rho_{ice} A \Delta H_f} \frac{d(\Delta H_o)}{dt} \quad \text{Ec (6)}$$

El tamaño del cristal de hielo formado (B. Woinet, J. Andrieu, M. Laurent y S.G. Min 1998) se obtiene mediante la ecuación (7):

$$d_p = s \cdot \sqrt{\frac{16 \cdot D_a^2}{k \cdot a_2} \frac{T_{II} - T_m}{T_m - T_I} \cdot F \left| \frac{\sqrt{k}}{2\gamma\sqrt{D_a}} \right| \cdot F \left| \frac{\sqrt{k}}{2\gamma\sqrt{a_2}} \right|^{-1}} \quad \text{Ec (7)}$$

D. Chevalier, A. Le Bail, M. Ghouil (2000), presenta el modelo para calcular el tiempo de congelación en liofilización, mediante la ecuación 10.

$$t_c = \frac{\Delta H \cdot \rho \cdot M_{plank}}{N \cdot (T_a - T_f)} \left[\frac{1}{h} + \frac{M_{plank}}{4\lambda_{ff}} \right] \quad \text{Ec (8)}$$

El flujo específico de masa del vapor de agua que proviene del plano de sublimación se obtiene mediante la ecuación (9): (C. J. Geankoplis 1983; M. R. Okos, et al 1992; C. J. Geankoplis 1999)

$$N_A = \frac{D'}{RT(L_2 - L_1)} (p_{fw} - p_{sw}) = k_g (p_{sw} - p_{ew}) \quad \text{Ec (9)}$$

El flujo de vapor de agua que sale del frente de sublimación es, desde la transferencia de masa a través de la capa seca o entre la superficie y el ambiente de la cámara para estado estacionario se obtiene mediante la ecuación (10): (C. E. Orrego A 2003)

$$G(t) = \frac{K_p}{Z}(P_s - P_0) = k_g (P_0 - P_A) \quad \text{Ec (10)}$$

Si las moléculas de agua que salen de la superficie no sufren ninguna colisión gas-gas que les cause retornar a la superficie del hielo, entonces la velocidad de sublimación se obtiene mediante la ecuación (11): (R_{Sub}) sería (T. A. Jennings, 1993):

$$R_{\text{Sub}} = 58.3 \cdot P_v \cdot \left(\frac{M}{T_{\text{sup}}} \right)^{1/2} \quad [\text{g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}] \quad \text{Ec (11)}$$

La presión de vapor de equilibrio del hielo P_v está relacionada con la distribución de la energía de las moléculas de agua en la superficie de la capa desordenada, a cierta temperatura T . La presión de vapor puede ser aproximada a partir de una versión modificada de la ecuación Clausius-Clapeyron, se obtiene mediante la ecuación (12): (T. A. Jennings, 1993):

$$P_v = 3.397 \times 10^{13} \cdot \left(\frac{273.1}{T} \right)^5 \cdot \exp\left(\frac{\Delta H_s}{kNT}\right) \quad [\text{mTorr}] \quad \text{Ec (12)}$$

La velocidad total de sublimación del vapor de agua desde una superficie de hielo contenida en una matriz isotérmica es la suma de las velocidades de todas las superficies de hielo. La energía requerida para sublimar una cantidad de hielo, a una temperatura T' y donde $T' < 273.2 \text{ K}$, se obtiene mediante la ecuación (13): (T. A. Jennings, 1993):

$$?H = m?H_s (273.1 - T') - m?H_f + m?H_v \quad \text{cal.} \quad \text{Ec (13)}$$

De lo anterior puede verse que el calor de sublimación ($?H$) crecerá en magnitud a medida que la temperatura se reduce.

La velocidad de desorción de un gas desde una superficie se obtiene mediante la ecuación (14): (T. A. Jennings, 1993)

$$\frac{dn}{dt} = k \cdot \exp\left(\frac{-\Delta H_d}{RT}\right) \quad \text{Ec (14)}$$

El tiempo de liofilización se puede calcular mediante varios modelos:

Modelo presentado por C. J. Geankoplis (1983). (Citado por: M. R. Okos, et al 1992; C. J. Geankoplis 1999) el tiempo de liofilización se obtiene mediante la ecuación (15):

$$\frac{L}{2} \frac{1}{M_A V_s} \left(-\frac{dx}{dt} \right) \left(\frac{1}{k_g} + \frac{RT(1-x)L}{2D'} \right) = (p_{\text{fw}} - p_{\text{ew}}) \quad \text{Ec (15)}$$

Al integrar la Ec (20) entre los límites de $t = 0$ cuando $x_1 = 1.0$, y $t = t$ cuando $x_2 = x_2$, la ecuación para el tiempo de secado hasta x_2 es la siguiente, cuando h es muy grande (resistencia externa despreciable) (C. J. Geankoplis 1983), el tiempo de liofilización se obtiene mediante la ecuación (16):

$$t = \frac{L^2 \cdot \Delta H_s}{4 \cdot k \cdot M_A \cdot V_s \cdot (T_e - T_f)} \left(x_1 - x_2 - \frac{x_1^2}{2} + \frac{x_2^2}{2} \right) \quad \text{Ec (16)}$$

Modelo presentado por Karel (1974) (citado por: Fellows 2000), el tiempo de liofilización se obtiene mediante la ecuación (17):

$$t_d = \frac{x^2 \cdot \rho \cdot (M_1 - M_2) \lambda_s}{8 \cdot k_d \cdot (\theta_s - \theta_i)} \quad \text{Ec (17)}$$

Williams y colaboradores (1950) diseñaron un modelo matemático (WLF) con el fin de determinar el tiempo de colapso por relajación de productos liofilizados, utilizado por G. Levi y M. Karen (1995) con gran efectividad y mínimo porcentaje de error, mediante la ecuación (18):

$$\log \frac{\tau}{\tau_0} = \frac{C_1^0 \cdot (T_{mcs} - T_0)}{C_2^0 + (T_{mcs} - T_0)} \quad \text{Ec (18)}$$

M. C. Heller, J. F. Carpenter, and T. W. Randolph (1998) modelo termodinámico para predecir las separaciones de fase en formulaciones crío-concentradas de Proteína Liofilizada, mediante la ecuación (19):

$$\mu_{ice}(T) - \mu_1^0 = \Delta G = \Delta H - T\Delta S = \int_T^{T_f} (C_p^{ice} - C_p^{liq}) dT - T \int_T^{T_f} \frac{(C_p^{ice} - C_p^{liq})}{T} dT \quad \text{Ec (19)}$$

Modelo de Lucas Washburn para rehidratar frutas liofilizadas (Kuek Tze Lee, Mohammed Farid, Sing Kiong Nguang 2004) mediante la ecuación (20):

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{r \cdot \gamma \cdot \cos\theta}{4 \cdot h(t) \cdot \eta} - \frac{r^2 \cdot g \cdot \rho}{8 \cdot \eta} \quad \text{Ec (20)}$$

asumiendo que la estructura de alimento es simple, contiene poros individuales, que el flujo es unidireccional y constante, el flujo newtoniano con mínimos efectos sobre el alimento.

La ecuación (21) sirve para calcular el valor de los coeficientes de transporte de masa y calor, k_m^* y h_t , respectivamente. Integrándola permite determinar el tiempo de secado.

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = k_m^* \cdot A (H_w - H_a) = \frac{h_t \cdot A}{\lambda} (T_a - T_w) \quad \text{Ec (21)}$$

El número adimensional (N_H), ecuación (22), según lo indicado por Heldman y Hohner (1974), es análogo al número de Biot, y permite definir las condiciones en las cuales el proceso es controlado por el mecanismo de transferencia de masa interna, que ocurre cuando este número es mayor que $100 \cdot 10^9$. Valores menores indican que el mecanismo predominante es la transferencia de masa superficial. (J. de D. Alvarado 1996; J. S. Ramírez y J. Cañizares 2003)

$$N_H = \frac{k_D^* \cdot \delta}{D_e} = \frac{k_D^* \cdot \delta \cdot P \cdot (RG)(TA)}{B \cdot \bar{D} \cdot M'} \quad \text{Ec (22)}$$

Alvarado (1979) reportó $8,75 \times 10^9$ trabajos realizados a la papa característica de Guatemala e indica que los datos analizados señalan, en una gran extensión, que la liofilización atmosférica es controlada principalmente por el mecanismo de transferencia de masa desde la superficie del producto hacia el aire. (citado por: J. de D. Alvarado 1996; J. S. Ramírez y J. Cañizares 2003)

Con el desarrollo tecnológico, las técnicas de simulación son cada día más utilizadas como un medio preliminar para la evolución de la liofilización. En la literatura, se ha acertado varios modelos teóricos interesantes de fenómenos de transferencia de calor y materia durante la liofilización, como los citados anteriormente. Sin embargo, solamente algunos utilizan los parámetros de ajuste para validar las simulaciones con los experimentos dados. (S. Khalloufi, J. L. Robert y C. Ratti 2004; N.K. Sharma y C.P. Arora 1993; A.I. Liapis y J.M. Marchello 1984; M.J. Millman, I.A. Liapis y J.M. Marchello 1985; H. Sadikoglu, A.I. Liapis y O.K. Crosser 1998; P. Sheehany A.I. Liapis 1998) De otra parte los resultados de estos modelos no son comparables con los datos experimentalmente. (S. Khalloufi, J.L. Robert y C. Ratti 2004; A.I. Liapis y R. Bruttini 1995; J.A. Nastaj 1991)

3.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LIOFILIZACIÓN

La principal ventaja de esta técnica es la calidad superior del producto final. Sin embargo, visto el costo del proceso, la liofilización queda generalmente reservada para productos con un alto valor agregado, semejantes a los productos farmacéuticos o alimentos para bebés y ciertas especies. Una de las causas de este elevado costo es la longevidad del producto procesado. En efecto, la baja presión del proceso y la débil conductividad de los productos liofilizados (debido a la textura porosa) afectan de manera significativa y negativa la transferencia de calor y de masa y por consecuencia la duración de la operación de deshidratación. En la actualidad, varios estudios a escala de laboratorio y planta piloto se realizan con el fin de obtener una mejor comprensión de los detalles de la liofilización (Y Sagara y J. Ichiba 1994; A. I. Liapis, M. J. Pikaly R. Bruttini 1996; E. Wolff y H. Gubert 1998; S. Khalloufi 2001; S. Khalloufi, J-L Robert y C. Ratti 2004).

P. Fellows (2000), presentó un cuadro de diferencias entre el secado convencional y la liofilización.

SECADO CONVENCIONAL	LIOFILIZACIÓN
Recomendado para obtener alimentos secos (verduras y granos)	Recomendado para la mayoría de los alimentos pero se ha limitado a aquéllos que son difícil de secar a través de otros métodos
Es poco satisfactorio para carne	Recomendado para carnes crudas y cocidas
Rango de Temperatura 37 – 93°C	Temperaturas debajo del punto congelación
Presiones atmosféricas	Presiones reducidas (27–133 Pa)
Se evapora el agua de la superficie del alimento	Se sublima el agua del frente de congelación
Movimiento de solutos y lo que causa algunas veces endureciendo	Movimiento mínimo de solutos
Las tensiones en alimentos sólidas causan daño estructural y encogimiento	Cambios estructurales o encogimiento mínimos
Rehidratación incompleta o retardada	Rehidratación completo o rápido
Partículas porosas secas tienen a menudo una densidad más alta que el alimento original	Partículas porosas secas tienen una densidad más baja que el alimento original
Olor y sabor frecuentemente anormal	Olor y sabor normalmente intensificado
Color frecuentemente más oscuro	Color normal
Valor nutritivo reducido	Nutrientes retenidos en gran porcentaje
Costos generalmente bajos	Costos generalmente altos, aproximadamente cuatro veces más que el secado convencional

Fuente: P. Fellows (2000)

M. Pardo B. (2002) reportó varias ventajas sobre el proceso de liofilización: previene daño térmico, los volátiles diferentes del agua son retenidos, el producto se reconstituye y el encogimiento es despreciable. Y cómo desventajas reportó: largos tiempos de procesamiento, alto consumo de energía, costo de inversión inicial alto, alto precio del producto final.

En síntesis ofrece ventajas tan importantes como la conservación y transporte fácil de los productos, la ausencia de temperaturas altas, la inhibición del crecimiento de microorganismos, o la recuperación de las propiedades del alimento al añadirle el volumen de agua que en un principio tenía.

3.6. EVOLUCIÓN DEL PROCESO Y EQUIPOS

Nonhebel y Moss (1971) clasificaron a los secadores en equipos de funcionamiento continuo y estacionario. Según el mecanismo de operación, y considerando el fenómeno de transferencia de calor, se los divide en equipos basados en conducción, convección, infrarrojos y dieléctricos. De acuerdo a las características del equipo, existen secadores de bandejas, túnel, cilindros rotatorios, lechos fluidizados, neumáticos y por aspersión. En la actualidad, la liofilización posibilita aumentar 12 veces el valor de los alimentos. (J. de D. Alvarado 1996; M. A. Nonhebel y A. A. H. Moss 1971; J. de D. Alvarado 1979; J. S. Ramírez y J. Cañizares 2003)

3.6.1. Partes Generales del equipo de Liofilización

En la Figura 8 se ilustra un esquema de un liofilizador típico, con un condensador externo. Éste tiene tres componentes principales: la cámara de secado, el condensador y el sistema de vacío. La función básica del liofilizador es crear el entorno necesario para el proceso de liofilización. Esta sección, en general, no se ocupará de la operación de este equipo, sino del efecto que diversos componentes en los secadores pueden tener sobre el proceso. (T. A. Jennings, 1993)

Los equipos de pequeña escala, tipo planta piloto o de laboratorio constan exactamente de las mismas partes representadas en la fig. 8. con la diferencia que se ha integrado todas estas en un solo equipo.

Figura 8. Esquema general de un sistema de liofilización

3.6.1.1. Cámara del liofilizador

La cámara del secador sirve al proceso de liofilización mediante las siguientes funciones: (a) proporcionar un entorno limpio y a veces estéril para el proceso; y (b) proporcionar las temperaturas y presiones necesarias para congelar y secar el producto.

3.6.1.2. Condensador

La principal función del condensador es eliminar los vapores condensables antes de que entren en el sistema de bombeo de vacío.

3.6.1.3. Sistema de vacío

El sistema de vacío, según se muestra en la Figura 8, está conectado a la cámara del condensador y su función es proporcionar las presiones necesarias para las fases de secado primario y secundario. Los dos rasgos principales de un sistema de vacío que requieren consideración son la tubería de comunicación con el condensador y la naturaleza de la bomba de vacío.

3.6.1.4. Instrumentación

La instrumentación asociada con liofilizador es de gran importancia. El logro de un óptimo producto requiere un sistema de control que reproduzca el proceso de liofilización, siempre que esté dentro de los límites del equipamiento y de un sistema de recolección de datos que verifique la consistencia del proceso.

3.6.2. Clases de equipos

En el mercado comercial se puede conseguir equipos de laboratorio (ver Fig. 9 – 10), para planta piloto (ver Fig. 11) e industria (ver Fig. 12), de variadas especificaciones (ver tabla 3)

Figura 9. Liofilizador para laboratorio

Figura 10. Liofilizador para laboratorio

Figura 11. Liofilizador Planta piloto

Figura 12. Liofilizador Industrial

DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	PILOTO	INDUSTRIA
Bomba de vacío	6 m ³ /h	18 – 35 m ³ /h	
Capacidad de condensador	6 – 10 kg	15 – 30 kg	30-300kg
Temperatura de condensador	-50°C	-50 a -80 °C	-75°C
Superficie * (# de estantes)	0.33 m ² *(3)	0.48 – 1.8 m ² * (3 - 5)	2-12m ² * (5-8)

3.6.3. Industrias de liofilización destacadas

A nivel nacional tenemos la empresa de Café liofilizado y actualmente la empresa del Doctor Mauricio Pardo, profesor de la Universidad de la Sabana en Bogotá. Además de varias farmacéuticas que tienen equipos piloto de liofilización o de pequeña escala, pero que no alcanzan una magnitud significativa como los citados a continuación.

Figura 13. La planta LIAL usa chorros de vapor supersónicos para crear vacío, una idea que fracasó en la industria alimenticia inglesa en los años '60, pero que pudieron reflotar con todo éxito gracias a nuestro origen tecnológico nuclear

Figura 14. La puerta de la enorme cámara de vacío de la planta LIAL a punto de cerrarse. Esta instalación de Gaiman ha resultado tan efectiva, sencilla, robusta y económica que INVAP está empezando a exportar llave en mano instalaciones parecidas

Existen varias empresas a nivel mundial dedicadas a la liofilización: LioBras (fármacos y alimentos) en Brasil; Commercial Freeze Dry (alimentos) en el Reino Unido; HULL an SP Industries brand (fármacos) en Estados Unidos; Botanique Preservation, Inc (material botánico y taxidermia) en Estados Unidos; Nutripac S. A. (Fig. 13, 14) en Brasil, Argentina y México (fármacos, alimentos)

En las innovativas plantas liofilizadoras de INVAP de Nutripac S. A. (Fig. 15) el vacío se realiza por medio de eyectores de vapor, sin bombas ni trampas frías. Los eyectores son equipos pasivos, de operación sencilla y escaso mantenimiento, activados por vapor. Para instalar un equipo liofilizador de INVAP no se necesita una fábrica altamente equipada: sólo hay que tener gas natural, electricidad y agua.

Figura 15. La planta LIAL ya construida y en operaciones. Rinde 1,8 toneladas diarias de producto liofilizado, tiene un costo energético muy inferior al de una planta convencional y no produce ningún consumo de repuestos para bombas de vacío, ya que carece de ellas

4. ESTADO DEL ARTE

Según lo indicado por Talburt (1975), J. de D. Alvarado (1979), los incas desarrollaron un proceso rudimentario de liofilización para la fabricación del chuño, 200 años a.C., a partir de papas (*Solanum tuberosum*) y el charqui, la carne de llama, los primeros liofilizados de la historia (fig.14), éstas eran congeladas por las frías temperaturas de montaña durante la noche, aprovechando las nieves andinas, y descongeladas en el día para extraer el agua por la baja presión atmosférica de las altitudes. El proceso se repetía hasta obtener un producto estable de baja humedad que con otros cultivos eran almacenados sobre las alturas de montaña encima de Machu Picchu (fig.15). La técnica también fue desarrollada por los vikingos (fig. 16), aprovechando las bajas temperaturas en el invierno, pero con montañas más bajas y sol más oblicuo, liofilizaron el tipo de pescado arenque (fig. 17) con menos perfección.

Figura 16. Chuño y charqui

Figura 17. Machu Picchu

También podría llamarse crío-deseccación en razón de su fase inicial de congelación. El termino desecación refiere a la deshidratación del producto y crío significa "frío" en griego. La crío-deseccación fue inventada en 1904 por físicos franceses. Aunque E. W. Flosdorf y S. Mudd (1935) introdujeron el termino liofilizar no fue sino hasta 1943 que el profesor

Alexander Fleming propuso formalmente el término liofilización, que proviene de los términos “luen” o “solvente” y “phileo” o “amigo”, en griego. (E. W. Flosdorf And S. Mudd, 1935; E. W. Flosdorf And A. C. Kimball, 1939; V. Fournier, 2006)

Figura 18. Vikingos

Figura 19. Arenque

R. Altman (1890) conservó tejidos animales por un procedimiento similar a la liofilización, reportó que era posible secar tejidos a una temperatura cercana a -20°C , no informó la presión utilizada. Éste se anticipó a su época.

Benedict y Manning (1905), informaron del secado de materiales provenientes de animales en un equipo con una bomba química de vacío, que trabajaba desplazando el aire de la cámara mediante la evaporación de éter etilo, posteriormente se conectaba la cámara de secado a una vasija que contenía ácido sulfúrico concentrado, así que al disolverse el éter etilo en el ácido se producía en el sistema una presión subatmosférica. Reportan que esta técnica no fue muy eficiente para pruebas con gelatina, tomándoles dos semanas para reducir su contenido de humedad hasta el 20% en peso (citado por: T. A. Jennings 1993).

L. F. Shackell (1909), (Citado por: E. W. Flosdorf y A. C. Kimball 1939; G. Heller 1940; G. K. K. Link et al 1941; T. A. Jennings 1993), agregó una bomba mecánica de vacío a un equipo de secado similar al usado por Benedict y Manning, redujó la presión en la cámara por debajo de 1 Torr en pocos minutos. Usó una trampa de ácido sulfúrico para los vapores condensados antes de que entraran a la bomba de vacío. Su sistema estaba compuesto de una cámara de secado, un condensador de vapor de agua y el sistema de vacío; esencialmente los componentes principales de los equipos actuales de liofilización. Fue el pionero en trabajar con alimentos, demostrando que las carnes, frutas y vegetales podían ser secados mientras estuvieran en estado congelado.

B.W.Hammer (1911) empleo el método y el equipo de liofilización diseñado por L. F. Shackell (1909) para liofilizar bacterias. También L.A. Roger (1914) liofilizó cultivos de bacilos, que al ser rehidratados produjeron ácido láctico, lo que permitió trabajar a gran escala a partir de éstos liofilizados. Swift (1921 - 1937), (Citado por: E. W. Flosdorf y A. C. Kimball 1939; G. Heller 1940), liofilizó muestras de estreptococos y neumococos en el estado original de virulencia.

E.W. Flosdorf y S. Mudd (1935 – 1940), Mejoraron el proceso de secado mediante liofilización empleando fármacos y tejido animal, definieron las mejores condiciones de proceso para plasma sanguíneo y antibióticos. Sus mejoras rigen el proceso de liofilización actual.

Con el equipo de liofilización mejorado por Flosdorf and Mudd (1935), Siler y colaboradores (1936) conservaron varios cultivos de S-58 (*Eberthella typhosa*) para ser evaluados años después. Liofilizar cultivos sirvió principalmente para tener material para la preparación de vacunas (E. W. Flosdorf y A. C. Kimball 1939). Similarmente, Welch, Borman, y Mickle (1939) usaron el equipo de liofilización para conservar *Klebsiella pneumoniae*.

En 1958 la liofilización se aplicó al sector alimentario y por ser una técnica costosa se enfocó solo a algunos alimentos como la leche, las sopas, los huevos, la levadura, los zumos de frutas o el café. (J.S. Ramírez y J. Cañizares 2003).

H. T. Meryman (1959 - 1966). Demostró la posibilidad de secar varios productos alimenticios congelados sin necesidad de vacío, reportó que la velocidad de secado de un alimento a liofilizar es función de la temperatura de hielo y el gradiente de presión de vapor entre el sitio de formación de vapor de agua y el medio secante, este proceso es el llamado liofilización atmosférica (H. E. Wistreich Y J. A. Blake 1962; M. Mumenthaler and H. Leuenberger 1990; J. de D. Alvarado 1996; J. S. Ramírez y J. Cañizares 2003).

J. R. King (1959) liofilizó tres clases de polen (híbridos de *Lilium* – *Pinus Taeda* L.) y los almaceno en vacío por 50 – 194 días a -20°C y 5°C . Basó su trabajo en el realizado por Pfeiffer (1955). Observó que el polen se mantuvo estable 26 y 39 días después de liofilizarlo.

H. E. Wistreich Y J. A. Blake (1962) liofilizaron carne de res a -15°C y a 33 mmHg con el fin de estudiar azeótropos de agua y tolueno (10.7% - 89.3%), concluyeron que la composición del azeótropo varía en función de la temperatura y no afecta la estructura íntima de la carne.

Oscar Cuper (1965), realizó un estudio de la aplicación de la tecnología de liofilización a los alimentos, llegando a la conclusión de su trascendental importancia estratégica con alta probabilidad de aplicación en carnes, frutos de mar, hortalizas, infusiones, etc. (citado por: M. S. Campos et al. 2000).

Para explicar la retención de compuestos volátiles durante la liofilización Thijssen H. - Rulkens W (1968), desarrolló la teoría "selective diffusivity" y Flink, J. (1975) desarrolló la teoría "micro-region entrapment" (citado por: J. M. Pardo B 2002).

R. T. Hanlin (1972) liofilizó hongos a -20°C , observó que las esporas cafés de ascomicetas no sufrieron daño, mientras que las ascoesporas de *Sordaria* sufrieron colapso. En su trabajo recomienda el método de liofilización para preservar productos botánicos y para estudios de taxidermia.

J. Alvarado (1979), aplicó los principios de liofilización atmosférica a diferentes variedades de papa con el fin de realizar ensayos de almacenamiento (de 10 a 15°C durante periodos

de 5 a 7 días, de 4.4°C para periodos de 4 a 5 mese) observó que temperaturas menores no son necesarias y resultan contradictorias en el almacenaje, concluyó que la liofilización atmosférica es una alternativa a la liofilización tradicional, conservando sus características y propiedades nutricionales (citado por: Ramírez J.S., Cañizares J. 2003).

J. Kelly (1980) diseñó un sistema de alto vacío a bajo costo, mejoró la cámara de sublimación, el aislamiento de ésta y el sistema de cierre de su puerta. No reportó información sobre la eficiencia del nuevo diseño.

W-Y Kuu, J. Mcshane, J. Wong (1995), determinaron los coeficientes de transferencia de masa durante la liofilización de fármacos usando un modelo computacional y la técnicas de estimación de parámetro para minimizar esfuerzos experimentales, usaron las ecuaciones de transferencia de calor y de masa establecidos por Pikal como las ecuaciones ejemplares, los parámetros los establecieron por mínimos cuadrados mediante el algoritmo de Powell, utilizaron FORTRAN como software para desarrollar la determinación de parámetros. Al ser un modelo computacional no se tiene una ecuación matemática.

Guy Levi & Marcus Karen (1995), determinaron la variación del volumen del liofilizado debido al colapso que sufre la estructura íntima durante el proceso material (carbohidratos) mediante temperaturas de transición vítrea, para cuantificar la retención del aroma, endurecimiento y pegajosidad, capacidad del rehidratación y distribución de humedad final. Relacionaron dicho cambio estructural contra el modelo de Williams-Landel-Ferry (WLF). Los resultados indican una dependencia entre el colapso del material y la temperatura de transición vítrea.

V. Pujol et al (1996) estudiaron la Influencia del uso de aditivos en la liofilización del antígeno de superficie recombinante del virus de la hepatitis B, estudiaron tres ciclos de liofilización, la temperatura de congelación fue -50°C en todos los casos; las temperaturas de desorción del agua residual fueron 25°C y 30°C respectivamente, usaron dextrosa, maltosa, sacarosa, cloruro de magnesio y trehalosa como aditivos, concluyeron que los valores de actividad del liofilizado no mostraron diferencias respecto a los valores iniciales, el porcentaje de humedad residual de los liofilizados fue menor del 2%.

W.J. Mascarenhas, H.U. Akayavby, M.J. Pikal, (1997), diseñaron un modelo computacional para el análisis de la liofilización mediante la formulación de elementos finitos utilizando el método de Lagrangian-Eulerian, el modelo calcula la variación tiempo de secado, la presión parcial de vapor de agua, la temperatura, y la concentración de agua, para la etapa primaria y secundaria del proceso. Presentan ejemplos que valida al modelo y demuestra aplicaciones representativas de tales cálculos. Al ser un modelo computacional no se tiene una ecuación matemática.

D. Mastrocola, M. Dalla Rosa & R. Massini (1997), cuantificaron las variaciones fisicoquímicas (contenido de agua, actividad de agua, firmeza) y de transferencia de masa de fresas liofilizadas al rehidratarlas con soluciones azucaradas de diferentes concentraciones desde 5 hasta 60 minutos, determinaron el tiempo de rehidratación y las características en función de la actividad del agua y la concentración de las soluciones reconstituyentes.

B. Woinet, J. Andrieu, N. M. Laurent & S.G. Min (1997), liofilizaron un gel de gelatina y observaron y analizaron con un software de análisis de imágenes el tamaño de cristal formado al congelar el gel y determinaron la suma de solutos iónicos tiene una gran influencia en el tamaño de cristal, validaron un modelo matemático.

L. A. Gioielli et al (1998), comprobaron las mínimas alteraciones estructurales en polvos liofilizados de grasa de Babassu sometidos a tratamiento térmico, compararon sus resultados con mezclas de ésta grasa con leche, agua y un aceite comercial, demostraron que la estabilidad térmica depende de la calidad del producto liofilizado.

M. C. Heller, J. F. Carpenter, and T. W. Randolph (1998), aplicaron con éxito un modelo termodinámico para predecir las separaciones de fase en formulaciones crío-concentradas de Proteína Liofilizada, el modelo se basó en el cálculo del potencial químico, concluyeron que en la liofilización la sensibilidad de los coeficientes viriales del modelo no sufrían mayor alteración.

D. Chevalier, A. Le Bail, M. Ghoul (2000), determinaron la importancia de la relación diámetro del alimento – tamaño del cristal en la primera etapa de la liofilización, indicaron que la tasa de congelación se relaciona con el diámetro según una ley de poder, liofilizaron un gel de gelatina para realizar su estudio.

Mohammed Farid (2000), realizó un estudio comparativo entre los procesos de liofilización, secado y congelado con el fin de unificar la teoría de análisis de frontera móvil (MBA).

P.J.A. Sobral, V.R.N. Telis, A.M.Q.B. Habitante, A. Sereno (2001), obtuvieron diagramas de fase para persimmon³ mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), lo hicieron para liofilizado con alta, media y baja humedad.

D. L. Teagarden, D. S. Baker (2001), evaluaron sistemas co-solventes y no acuosos, utilizados principalmente en liofilización de productos farmacéuticos inyectables, determinaron el incremento de la tasa de solubilidad y de la estabilidad del producto.

J. M. Pardo B (2002) estudio la retención de aromas durante la liofilización de extractos de café, concluyó que la retención de volátiles decrece con el aumento en la concentración inicial de sólidos; la interacción de los volátiles con la matriz que los contiene y su solubilidad tienen mayor influencia en la retención que el tamaño molecular; la pérdida de volátiles es mayor durante la etapa de sublimación e indicó que un modelo basado en difusión no puede predecir esta tendencias.

I. Andriot, J-L Le Quéré, E. Guichard (2003), estudiaron la relación de composición entre café liofilizado y el obtenido tradicionalmente, analizaron la relación método – tiempo, concluyeron que la liofilización permitía la mayor retención de volátiles y sabor que el método tradicional.

S. Khalloufi, J-L. Robert et C. Ratti (2004) realizaron estudios sobre la simulación matemática de la cinética de la liofilización, utilizaron el método numérico de elementos

³ (Diospyros kaki L.) Fruta producida en Brasil de gran importancia industrial.

finitos de Newton Raspón para resolver un problema no lineal. Validaron su modelo matemático con datos de manzana y papa liofilizada. No presentan el modelo obtenido.

A. Nussinovitch, N. Jaffe, M. Gillilov (2004), examinaron la posibilidad de evaluar productos comestibles modificando una técnica que fue sugerida por el científico checo Korcak hace 65 años, para los estudios en los campos de geografía y cartografía. Con este estudio se logró analizar la estructura posorosa e identificarla independientemente del producto, además de convertirse este estudio en una herramienta simple para desarrollo del producto. Trabajaron con agar, concentrado de naranja y puré de platano.

Kuek Tze Lee, Mohammed Farid, Sing Kiong Nguang (2004), modelizaron matemáticamente las características de rehidratación de aguacate, kiwi, manzana, plátano y patata liofilizados. Generalizaron el modelo para utilizarlo satisfactoriamente en otras frutas.

K.H. Gan, R. Bruttini, O.K. Crosser, A.I. Liapis (2004), estudiaron el proceso de transferencia de calor en liofilizadores proporcionando un método cuantitativo para usarse en el análisis, optimización y manejo del proceso de la liofilización.

R. Chakraborty, A.K. Saha, P. Bhattacharya (2005), modelaron y simularon los parámetros de sensibilidad en liofilización de alimentos utilizando regresiones múltiples con el software MATLAB. En el modelo semi-determinístico se involucró parámetros operacionales: temperatura del radiador y presión de la cámara, no se incluyó difusividad eficaz y difusividad de Knudsen por la dificultad para ser evaluadas.

Maria Saarelaa, et al (2005), Estudiaron la estabilidad y funcionalidad de probióticos obtenidos de células de Bifidobacterium liofilizado durante el almacenamiento en jugo y leche, concluyendo que la estabilidad es mínima en un medio adverso y que la crioprotección del producto liofilizado es un tema para ser estudiado.

Andrea Hawe, Wolfgang Frieß (2006), analizaron la conducta fisicoquímica de manitol en formulaciones de albúmina de suero humanas liofilizado y determinaron la estabilidad del producto liofilizados respecto al producto amorfo en almacenamiento.

P. Jensen, J.B. Jensen (2006), modelaron la dinámica del vacío en maderas liofilizadas y la impregnación PEG, basando el modelo en los principios básicos de transferencia de masa y calor. Éste modelo computacional puede usarse como una herramienta para el desarrollo de equipo del liofilización diseñados para objetos de madera.

G. Zárate, M. E. Nader-Macias (2006), liofilizaron lactobacilos probióticos vaginales, analizando la incidencia producida por excipientes farmacéuticos y crioprotectores después de 15 meses de realizado el proceso, concluyendo que de la selección del excipiente depende el tiempo de vida útil del producto.

A. Schoug, J. Olsson, J. Carlfors, J. Schnürer, S. Hakansson (2006), estudiaron los efectos de la liofilización de Lactobacillus coryniformis Si3 sobre la concentración de sacarosa, densidad de la célula, y la proporción de supervivencia de la célula congelada y propiedades del termo-físicas, determinando una co-dependencia entre la proporción

congelada e ingredientes de la formulación e indicaron un sistema complejo y la necesidad de usar herramientas estadísticas para descubrir interacciones importantes.

D.D. Varner, C.C. Love, Y.H. Choi, S. Teague, J.A. Thompson, K. Hinrichs (2006), estudiaron el efecto de liofilización múltiple sobre la calidad de la cromatina en esperma del semental. Indicaron que la cromatina de esperma de semental es tolerante a la liofilización y ofrece una alternativa potencial para el almacenamiento a largo plazo de esperma sin pérdida de integridad genética.

Luanda G. Marques, Maria C. Ferreira, José T. Freire (2006), estudiaron el proceso de liofilización de acerola⁴ analizando varios parámetros de calidad, como actividad de agua (aw), temperatura de transición de vidrio (Tg), cantidad de Vitamina C, encogimiento y capacidad de rehidratación, observaron que la fruta liofilizada puede reconstituirse fácilmente, y los parámetros nutritivos importantes se conserva en el proceso. Informaron que se conservó mejor la Vitamina C de frutas en una fase intermedia a la maduración

Wassim Abdelwahed, Ghania Degobert, Hatem Fessi (2006), Estudiaron el Impacto de templado en el proceso secado de nanocapsulas liofilizadas. Mostraron que las nanocapsulas de PCL (poli-ε-caprolictona) podrían liofilizarse sin ninguna modificación de sus propiedades en presencia de dos crío-protectores. El templado de suspensiones del nanocapsulas podrían acelerar la proporción de sublimación sin ninguna modificación de tamaño de la nanocapsulas en caso de utilizar éstos dos crío-protectores.

B. Ndoye, F. Weekers, B. Diawara, A. Tidiane Guiro, P. Thonart (2006), Estudiaron la supervivencia y preservación después del proceso liofilización de bacterias termo-resistentes concluyendo que su preservación aumenta con el uso de crío-protectores (manitol). Indicaron que las células liofilizadas podrían conservarse a 4°C durante por lo menos 6 meses sin pérdida de viabilidad.

Las Patentes a nivel mundial más importantes relacionadas con la liofilización, presentadas hasta el momento, son:

- Patentes de E.U. 1,324,716; 1,324,717; 1,464,844; 1,987,301; 2,214,838; 2,252,052; 2,310,188; 2,499,255; 2,583,013; 2,607,440; 2,608,472; 2,628,892; 2,676,092; 2,737,439; 2,740,527; 2,742,342; 2,743,169.
- Patentes alemanas 1,016,236 y 1,017,141.
- Patentes británicas 142,902; 173,789; 447,759; 644,941; 700,143.
- Patente francesa 948,039

5. CONCLUSIONES

Históricamente el proceso de liofilización se ha considerado el mejor método de conservación de productos de diversa naturaleza: farmacéutico (comprimidos, tejidos, plasma, sueros y otros productos biológicos), catalizadores, materiales orgánicos (madera, flores, animales), alimentos y otros.

⁴ (Glabra de Malpighia L.) Fruta producida en Brasil de gran importancia en investigación.

Al liofilizar alimentos, además de conservar las características organolépticas y nutritivas, se le otorga un valor económico agregado aproximado del 1200%.

Al realizar una revisión de los modelos matemáticos se concluye de la necesidad de desarrollar modelos matemáticos integradores que vincule la formación de cristales del producto con las velocidades de remoción de agua y de volátiles.

La investigación del proceso de liofilización de alimentos ha sido poco estudiada por su alto costo, pero se incentiva al desarrollo de trabajos en esta área del conocimiento.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. CITAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDELWAHED, Wassim; Degobert, Ghania; Fessi, Hatem. (2006) Freeze-drying of nanocapsules: Impact of annealing on the drying process *International Journal of Pharmaceutics* 324:74–82
- ALVARADO, J. de D. 1979, Ensayos de Almacenamiento y Estudio de un Mecanismo de Secado a Temperaturas Bajas en Papa (*Solanum tuberosum*). Tesis para optar por el título de Magister Scientifical. CESNA-INCAP. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. 68 p. y anexos
- ALVARADO, J. de D. 1996. Principios de Ingeniería Aplicados a Alimentos. Ed. Radio Comunicaciones OEA, Quito, Ecuador
- ANDRIOT, Isabelle; Le Quére, Jean-Luc; Guichard, Elisabeth (2003) Interactions between coffee melanoidins and flavour compounds: impact of freeze-drying (method and time) and roasting degree of coffee on melanoidins retention capacity
- BENEDICT; Manning. 1905. The determination of water in foods and physiological preparations, *Am J Physiol.*; 13: 309-329. (op cit T.A. Jennings)
- CHAKRABORTY, R.; Saha, A.K.; Bhattacharya, P. (2005) Modeling and simulation of parametric sensitivity in primary freeze-drying of foodstuffs, *Separation and Purification Technology* 49:258–263
- CHARM, S.E. 1981. *The Fundamentals of Food Engineering*. 3rd. ed. Westport, Connecticut. AVI Publishing Co. Inc. 660 p.
- CHEVALIER, D. , Le Bail, A. , Ghoul M. (2000) Freezing and ice crystals formed in a cylindrical food model: part I. Freezing at atmospheric pressure
- CORAL A., L. V. - MORA G., M. A. y MUÑOZ G., K. B. 2005. Evaluación del proceso de deshidratación de zapallo, Cucúrbita Máxima (*Duch. ex Lam*) de la variedad unapal-mandarino y mango común, *Mangifera Indica L* por métodos combinados (Osmoliofilización). Trabajo de grado. Universidad Nacional De Colombia, Facultad de Ingeniería Y Administración, Programa de Ingeniería Agroindustrial, Sede Palmira
- CUPER, Oscar. 1965. Deshidratación Artificial - Liofilización Alimentaria, Grupo de Proyectos Especiales, CONADE, Diciembre de 1965
- ELMONSEF Omar, A.M.; Roos, Yrjö H. (2005) Water sorption and time-dependent crystallization behaviour of freeze-dried lactose-salt mixtures
- FARID, Mohammed (2000) The moving boundary problems from melting and freezing to drying and frying of food

- FARID, Mohammed and Butcher, Sally (2003) A Generalized Correlation for Heat and Mass Transfer in Freezing, Drying, Frying, and Freeze Drying
- FELLOWS, P. (2000) Food Processing Technology: Principles and Practice. 2ª ed. Ed. CRC Press LLC
- FLINK, J.; 1975, The Retention of Volatile Components During Freeze: A structurally Based Mechanism. In: Freeze-Drying and Advances in Food Technol. (Goldblith, S.A. Rey, and L.R. Rothmayer W.W Ed.) Academic Press, London. (op cit PARDO B (33))
- FLOSDORF, E. W., AND KIMBALL, ANNE C. 1939. Studies with h. Pertussis: Maintenance of cultures in phase I. Department of Bacteriology, University of Pennsylvania Medical School. (This work has been aided by a grant from the United States Public Health Service).
- FLOSDORF, E. W., AND MUDD, S. 1935. Procedure and apparatus for preservation in "lyophile" form of serum and other biological substances. J. Immunol., 29, 389-425.
- FLOSDORF, E. W., AND MUIDD, S. 1938 An improved procedure and apparatus for preservation of sera, microorganisms and other substances the Cryochem process. J. Immunol., 34, 469-490.
- FLOSDORF, E. W., BOERNER, F., LUKENS, M., AND AMBLER, T. 1940 Cryochempreserved complement of guinea pig serum. Am. J. Clin. Path., in press.
- FOURNIER, Véronique, 2006, LYOPHILISATION, Tous droits réservés Pistes Université Laval
- GAN, K.H.; Bruttini, R.; Crosser, O.K.; Liapis, A.I. (2004) Freeze-drying of pharmaceuticals in vials on trays: effects of drying chamber wall temperature and tray side on lyophilization performance
- GEANKOPLIS, C. J. 1983. Transport Processes and Unit Operations. 2ª ed., Allyn and Bacon. Boston.
- GEANKOPLIS, C. J. 1999. Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias. 3ª ed., Compañía Editorial Continental. México.
- GILLOT y Goldberger, loc. cit.; Holden y Bryant, Sep. Sci., 4(1), 1-13 (1969)
- GIOIELLI L. A. et al (1998) Water Relations in Freeze-dried Powdered Shortenings from Babassu Fat
- GLAVAS-DODOV, M., et al (2004) The effects of lyophilization on the stability of liposomes containing 5-FU
- HAMMER, B. W. 1911 A note on the vacuum desiccation of bacteria. J. Med. Research, 24, 527-530.
- HANLIN, Richard T. 1972. Preservation of fungi by freeze-drying. Bulletin of the Torrey Botanical Club. 99:23-27
- HAWE, Andrea; Frieß, Wolfgang (2006) Physico-chemical lyophilization behavior of mannitol, human serum albumin formulations
- HELLER George 1940. A quantitative study of environmental factors involved in survival and death of bacteria in the desiccated state. Department of Bacteriology, College of Physicians and Surgeon, Columbia University, New York. Publication April 20, 1940
- HELLER, Martin C., Carpenter, John F., and Randolph, Theodore W. (1998) Application of a Thermodynamic Model to the Prediction of Phase Separations in Freeze-Concentrated Formulations for Protein Lyophilization
- HOTTOT, Aurélie; Vessot, Séverine; Andrieu, Julien. (2006) Freeze drying of pharmaceuticals in vials: Influence of freezing protocol and sample configuration on ice morphology and freeze-dried cake texture

- JENNINGS, Thomas A. 1993. Seminario de liofilización, Sociedad Internacional de Liofilización.
- JENSEN, P.; Jensen, J.B. (2006) Dynamic model for vacuum freeze-drying of waterlogged archaeological wooden artifacts
- KAWAI, Kiyoshi; et al (2005) The rate of non-enzymatic browning reaction in model freeze-dried food system in the glassy state
- KELLY, Jhon 1980. The construction of a low cost, high capacity vacuum freeze-drying system. *Studies in conservation*, 25; 176-179
- KHALLOUFI, S. 2001. La température de transition vitreuse : une nouvelle approche pour optimiser la lyophilisation. Thèse de doctorat. Université Laval, Québec, Canada (op cit Khalloufi et al (17))
- KHALLOUFI, S. Robert, J-L. et Ratti, C. 2004. Simulation mathématique de la cinétique de la lyophilisation, Département des Sols et Génie Alimentaire, Pavillon Comtois, Université Laval, Sainte-Foy, G1K 7P4, Québec, Canada, jeudi 14 octobre 2004
- KING, J.R. 1959 The freeze-drying of pine pollen. *Bulletin of the Torrey Botanical Club*. 86:383-386
- Krokida MK, Karathanos VT, Maroulis ZB. 1998. Effect of freeze-drying conditions on shrinkage and porosity of dehydrated agricultural products. *Journal of Food Engineering* 35: 369-11
- KUU, Wei-Youh; MCSHANE, James; WONG, Joseph, 1995, Determination of mass transfer coefficients during freeze drying using modeling and parameter estimation techniques, *ELSEVIER International Journal of Pharmaceutics* 124:241-252
- KYNCH, G.J. *Trans. Faraday Soc.*, 48, 166 (1952)
- LEE, Kuek Tze; Farid, Mohammed; Kiong Nguang, Sing (2004) The mathematical modelling of the rehydration characteristics of fruits
- LEVI Guy & Karel Marcus (1995) Volumetric shrinkage (collapse) in freeze-dried carbohydrates above their glass transition temperature
- LIAPIS, A.I. et Bruttini, R. 1995. Freeze-Drying of Pharmaceutical Crystalline and Amorphous Solutes in Vials: Dynamic Multi-Dimensional Models of the Primary and Secondary Drying Stages and Qualitative Features of the Moving Interface. *Drying Technology*; 13 (1&2) :43-72. (op cit Khalloufi et al (17))
- LIAPIS, A.I. et Marchello, J.M. 1984. Freeze Drying a Frozen Liquid in a Phial. *Drying Technology*; 2(2):203-217. (op cit Khalloufi et al (17))
- LIAPIS, A.I., Pikal, M.J. et Bruttini, R. 1996. Research and development needs and opportunities in freeze-drying. *Drying Technology*. 14 (6) :1265-1300. (op cit Khalloufi et al (17))
- LIN, Yeu-Pyng; LEE, Tsai-Yun; TSEN, Jen-Horng; KING, V. An-Erl, (2006) Dehydration of yam slices using FIR-assisted freeze drying
- LINK, George K. K.; EGGERS, Virginia; MOULTON, James E. 1941. Use of frozen vacuum-dried material in auxin and other chemical analyses of plant organs: its extraction with dry ether. *Botanical Gazette*, 192: 590-601
- MAFART, P. Ingeniería industrial alimentaria. Volumen I. Editorial Acribia S. A. Zaragoza España, 1994. 242-252.
- MARQUES, Luanda G.; Ferreira, Maria C.; Freire, José T. (2006) Freeze-drying of acerola (*Malpighia glabra* L.)
- MASTROCOLA, D., Dalla Rosa & R. Massini (1997) Freeze-drier strawberries rehydrated in sugar solutions: mass transfers and characteristics of final products

- MERYMAN, H.T. 1959. Sublimation freeze-drying without vacuum. *Science*. 130: 628-629
- MERYMAN, H.T., Nicholson, A.E., 1966. *Cryobiology*, Ed. Meryman, H.T. Academic Press, N.Y. (op cit T.A. Jennings (9))
- CAMPOS, Miguel Santiago, et al. 2000. DE LOS INCAS A LA ERA ESPACIAL: Impacto integrador de la liofilización de la papa. SIMPOSIO INTERNACIONAL "AVANCES EN LA AGROINDUSTRIA DE LA PAPA". Santa Fe de Bogotá, Colombia.
- MILLMAN, M.J., Liapis, I.A. et Marchello, J.M. 1985. An Analysis of Lyophilization Process Using a Sorption-Sublimation Model and Various Operational Policies. *AIChE Journal*.; 31 (10) :1594-1604 (op cit Khalloufi et al (17))
- MUMENTHALER M. and Leuenberger. H. (1990) Atmospheric spray-freeze drying: a suitable alternative in freeze-drying technology
- MUMENTHALER, M. and Leuenberger H., (1991), Atmospheric spray-freeze drying: a suitable alternative in freeze-drying technology, *International Journal of Pharmaceutics*, 72 (1991) 97-110
- NASTAJ, J. A. 1991. Mathematical Modelling of Heat Transfer in Freeze Drying. *Drying technology*; 91: 405-413. Edited by Mujundar, A.S. and Filkova, I. London. (op cit Khalloufi et al (17))
- NDOYE, B.; Weekers, F.; Diawara, B.; Tidiane Guiro, A.; Thonart, P. (2006) Survival and preservation after freeze-drying process of thermoresistant acetic acid bacteria isolated from tropical products of Subsaharan Africa
- NONHEBEL, M.A. y Moss, A.A.H. 1971. *Drying of solids in the Chemical Industry*. London. Butterworths. P:7-50
- NUSSINOVITCH, A.; Jaffe, N.; Gillilov, M. (2004) Fractal pore-size distribution on freeze-dried agar-texturized fruit surfaces
- OKOS, Martin R.; NARSIMHAN, Ganesan; SINGH, Rakesh K. y WEITNAUER, A. C. 1992. *Food Dehydratation*. By HELDMAN, Dennis R. *Handbook of Food Engineering*. Marcel Dekker, Inc. 501-507
- ORREGO A., Carlos E., 2004 Apuntes del Curso Procesamiento de Alimentos: línea de profundización, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería y Arquitectura – Sede Manizales. 15-Sept-2004 12:00
- PARDO B, J. Mauricio. 2002. *Modelling Studies on Freeze-drying of Coffee Extracts*. A PhD. Thesis. The University of Reading. Faculty of Life Sciences. School of Food Biosciences
- PERRY H., Robert, 1997. *Manual del Ingeniero Químico*, 6ta ed., Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, Colombia, tomo 4, pag. 17-14 (op cit RAMÍREZ J.S (32))
- PUJOL, Vivian; Sotolongo, Jorge; Vega, Maribel; Pineda, Judith y Costa, Lourdes 1996. Influencia del uso de aditivos en la liofilización del antígeno de superficie recombinante del virus de la hepatitis B. *Biotecnología Aplicada, Elfos Scientiae*, 13:1
- RAMÍREZ J.S., CAÑIZARES J. 2003. *Deshidratación de la papa mediante Liofilización Atmosférica*, Universidad Central Del Ecuador, Escuela De Ingeniería Química, Quito - Ecuador
- REY, L. 1975. Freezing and freeze-drying. *Proc. R. Soc. Lond*. 191, 9-19.
- REY, L., 1977. *International Symposium of Freeze Drying of Biological Products*, Washington, D.C. 1976, *Develop Biol. Standard* 36, p19 S. Karger, Basel. (op cit T.A. Jennings (9))
- ROGERS, L. A. 1914 The preparation of dried cultures. *J. Infectious Diseases*, 14, 100-123.

- SAARELAA, Maria; et al (2005) Stability and functionality of freeze-dried probiotic Bifidobacterium cells during storage in juice and milk
- SADIKOGLU, H., Liapis, A.I. et Crosser, O.K. 1998. Optimal Control of the Primary and Secondary Drying Stages of Bulk Solution Freeze Drying in Trays. *Drying Technology*;16 (3-5) 399-341. (op cit Khalloufi et al (17))
- SAGARA, Y. et Ichiba, J. 1994. Measurement of Transport Properties for the Dried Layer of Coffee Solution Undergoing Freeze Drying. *Drying Technology*. 12 (5) :1081-1103. (op cit Khalloufi et al (17))
- SCHOUG, A.; Olsson, J.; Carlfors, J.; Schnürer, J.; Hakansson, S. (2006) Freeze-drying of *Lactobacillus coryniformis* Si3—e? cts of sucrose concentration, cell density, and freezing rate on cell survival and thermophysical properties
- SHACKELL, L.F. 1909. An improved method of desiccation, with some applications to biological problems, *Am J Physiol*. 24: 325-340. (op cit T.A. Jennings (9))
- SHARMA, N.K. et Arora, C.P. 1993. Prediction Transient Temperature Distribution During Freeze Drying of Yoghurt. *Drying Technology* 1993; 11 (7):1863-1883. (op cit Khalloufi et al (17))
- SHEEHAN, P. et Liapis, A.I. 1998. Modeling of Primary and Secondary Drying Stages of Freeze Drying of Pharmaceutical Products in Vials: Numerical Results Obtained from Solution of Dynamic and Spatially Multi-Dimensional Lyophilization Model for Different Operational Policies. *Biotechnology and Bioengineering*; 60 (6) : 712-728. (op cit Khalloufi et al (17))
- SILER, J. F. and the Laboratory staff of the Army Medical School. 1936 Typhoid vaccine studies. Investigation of virulence and antigenic properties of selected strains of the typhoid organisms. *Am. J. Pub. Health.*, 26, 219-228.
- SOBRAL, P.J.A. , Telis, V.R.N. , Habitante, A.M.Q.B. , Sereno, A., (2001) Phase diagram for freeze-dried persimmon
- STEINOUR, H. H. *Ind. Eng. Chem.*, 36, 618, 840 (1944)
- SWIFT, H. F. 1921 Preservation of stock cultures of bacteria by freezing and drying. *J. Exptl. Med.*, 33, 69-75.
- SWIFT, H. F. 1937 A simple method for preserving bacterial cultures by freezing and drying. *J. Bact.*, 38, 411-421.
- TALBURT, W.F. 1975. History of potatoe processing. In: Talburt, W.F. and Smith, O. (Eds). *Potatoe Processing*. 3ra. ed. Westport, Connecticut. AVI Publishing C. Inc. p:1 (op cit Alvarado (1, 31))
- TAVARIA, Freni K., Sousa, M. José, Malcata, F. Xavier (2000) Storage and lyophilization effects of extracts of *Cynara cardunculus* on the degradation of ovine and caprine caseins
- TEAGARDEN, Dirk L., Baker, David S. (2001) Practical aspects of lyophilization using non-aqueous co-solvent systems
- THIJSSEN H.and Rulkens W. 1968. Retention of Aromas in Drying Food Liquids. *De Ingenuer*. 45-57. (op cit PARDO B (33))
- VARNER, D.D.; Love, C.C.; Choi, Y.H.; Teague, S.; Thompson, J.A.; Hinrichs K. (2006) Effect of multiple lyophilization or freeze–thaw cycles on chromatin quality of stallion sperm
- WELCH, H., BORMAN, E. K., AND MICKLE, F. L. 1939 Preparation and analysis of diagnostic antipneumococcus serum. *Am. J. Pub. Health*, 29, 35-42.
- WISTREICH, Hugo E.; BLAKE, Jeremy A. 1962. Azeotropic Freeze-Drying. *Science*, 138: 138

- Woinet, B., Andrieu, J., Laurent, M., & Min, S.G., (1997) Experimental and Theoretical Study of Model Food Freezing. Part II. Characterization and Modelling of the Ice Crystal Size
- WOLFF, E. et Gibert, H. 1998. Développements Technologiques Nouveaux en Lyophilisation. Journal of Food Engineering 8 :91-108. (op cit Khalloufi et al (17))
- WÜRGES, Kerstin; Pfromm, Peter H.; et al (2005) Activation of subtilisin Carlsberg in hexane by lyophilization in the presence of fumed silica
- YANOVSKY, 2003 Entrevista realizada por Diario "LA NACIÓN", presentada con el título: "En Chubut, una planta única en el mundo", Lunes 3 de Febrero de 2003, Argentina
- ZÁRATE, Gabriela; Nader-Macias, María Elena (2006) Viability and biological properties of probiotic vaginal lactobacilli after lyophilization and refrigerated storage into gelatin capsules